

**MAMLAKATIMIZDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH
BORASIDAGI AMALGA OSHIRAYOTGAN ISLOHOTLAR VA UNING
TADBIRKORLAR, TIJORAT BANKLARI HAMDA IQTISODIYOTGA
TA'SIRI**

Elchibayev Salohiddin

BFA tinglovchisi

E-mail: elchiboyevsalohiddin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11634946>

ANNOTATSIYA: Mazkur tezis davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish borasidagi sa'y-harakatlariga bag'ishlangan. Ushbu tezisda davlat tomonidan tadbirkorlikni kengaytirish borasidagi qanday ishlar amalga oshirilayotganligi, qilinayotgan chora-tadbirlarning tadbirkorlar, tijorat banklari hamda iqtisodiyotga qanchalik samara berishi va istiqbollari to'g'risida gap boradi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, davlat, subsidiya, imtiyozli kredit, tijorat banklari, tadbirkorlar, iqtisodiyot.

АННОТАЦИЯ: Данный тезис посвящен усилиям государства по стимулированию предпринимательской деятельности. В этом тезисе рассказывается о том, как проводится работа по расширению предпринимательства со стороны государства, насколько эффективны и перспективны предпринимаемые меры для предпринимателей, коммерческих банков и экономики.

Ключевые слова: малое предпринимательство, государство, субсидии, льготный кредит, коммерческие банки, предприниматели, экономика.

ABSTRACT: This thesis is devoted to the efforts of the state to stimulate entrepreneurial activity. This thesis focuses on what work is carried out by the state on the expansion of entrepreneurship, how effective and prospects the measures being taken will be for entrepreneurs, commercial banks and the economy.

Key words: small business, state, subsidy, preferential credit, commercial banks, entrepreneurs, economy.

Bugungi kunda respublikamizda davlatimiz tomonidan soliq bazasini kengaytirish, aholi bandligini ta'minlash, import hajmini kamaytirish hamda kichik biznesni rivojlantirish maqsadida davlatimiz tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan tadbirkorlarga quyidagi yordamlar ko'rsatilmoqda: subsidiya ajratish, imtiyozli kreditlar berish, bo'sh turgan yerlarni tadbirkorlar foydalanishi uchun ularga ijaraga berish va hokazolar.

Ushbu ko'rilayotgan choralardan eng ahamiyatlisi bu shubhasiz imtiyozli kreditlardir. Tadbirkor o'z faoliyatini boshlar ekan, ishlarini yo'lga qo'yish uchun unga birinchi navbatda mablag' (kapital) kerak bo'ladi. Ammo tadbirkorlikni boshlash uchun bu sharoit ya'ni mablag' hammada ham mavjud emas. Shu jihatdan olib qarasaq arzon resurs ya'ni imtiyozli kredit, faoliyatini endi boshlayotgan yoki faoliyatini boshlab olgan lekin uni kengaytirishga ehtiyoj sezayotgan tadbirkorlar uchun ayni muddao.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini taminlash va tadbirkorlikni rivojlantirishda bir qator mexanizmlar ishlab chiqarildi. Bunda asosiy dastak mahalla vakolatiga berildi. Mahalla tizimiga bir qator vakolatlar berilar ekan, shu bilan birga mahallaga qilinishi kerak bo'lgan vazifalar belgilab berildi. Dastlab xonadonlarni xatlovdan o'tkazish vazifasi yuklatildi, keyin fuqarolar xatlov asosida kambag'al, o'rtahol va boy toifalarga ajratib chiqildi. Ajratib olingan kambag'al va o'rtahol toifadagi fuqarolar o'rganilib, ularga daromad manbaini oshirishga mexanizmlar ishlab chiqildi. O'rtahol toifadagi kam bo'lsa ham doimiy daromadga ega bo'lgan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga qiziqish bildirilgan fuqarolarga 3 yil muddatga 6 oylik imtiyozli davr bilan 14 foizlik (hozirda 18 foiz) maqsadli kreditlar taklif qilindi. Kambag'al fuqarolarga esa kredit to'lovini to'lash imkoniyati pastligi inobatga olinib ularga tadbirkorlikni boshlash uchun subsidiyaga fuqaro layoqatidan kelib chiqib jihozlar (tikuv mashinasi, oshxona jihozlari va h.z)lar berildi va o'zini o'zi band qildirildi. Kelgusida tadbirkorning faoliyatini kengaytirish uchun tadbirkorlar mikroloiha dasturlariga kiritildi.

O'tgan yilning 1-oktyabridan boshlab 2026-yil yakunigacha mamlakatda kichik biznes rivoji uchun davlat hisobidan 6 trillion so'm va xalqaro moliya institutlarining 1,2 milliard dollar miqdoridagi mablag'lari yo'naltiriladi. Bu 2023-yil 16-sentyabr kuni qabul qilingan "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi prezident qarorida belgilangan.

Qarorga asosan, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, "Biznesni rivojlantirish banki" 2023-yil 1-oktyabrdan boshlab "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturini amalga oshiradi.

Dasturga asosan tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish yoki kengaytirish uchun 2 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilgacha muddatga hamda aylanma mablag'lar uchun revolver tarzda 3 yilgacha muddatga yillik Markaziy bank asosiy stavkasidan 4 foizlik punkt yuqori stavkada 1,5 milliard so'mgacha

kreditlar ajratish va (yoki) asosiy vositalarni sotib olish uchun lizing berishi mumkin. Bunda 100 million so‘mgacha kreditlarni garovsiz, 150 million so‘mgacha kreditlarni garov talabi 50 foizgacha pasaytirilgan holda ajratish imkoniyati nazarda tutiladi;

Bu dasturda ishtirok etish uchun quyidagi tadbirkorlik subyektlari onlayn ariza yuborish huquqiga ega:

- kamida bir yil mobaynida faoliyat yuritayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo‘jaliklari, o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar, hunarmandlar, kasanachilar, nodavlat ta‘lim tashkilotlari, uch va undan ortiq kishini doimiy ish bilan ta‘minlayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari;

- oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida o‘z biznes loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirib, ijobiy kredit tarixiga ega bo‘lgan yuridik va jismoniy shaxslar.

Yuqoridagi ishlarning ketma ketligiga e‘tibor berilsa, tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘nalishida ishlar rejali, bosqichma-bosqich ketayotganligini ko‘ramiz. Eng boshidan boshlasak kambag‘al fuqaroning boy bo‘lishi uchun hamma sharoit mavjud. Misol qilib aytganda bir fuqaro subsidiya olib tadbirkorlikni boshlab oladi. Deylik bir dona tikuv mashinasi olib tikuvchilik qilib ishini boshlab oladi. Endi unda kam bo‘lsa ham daromad manbai bor va endi unda kredit to‘lashi imkoniyati mavjud. Keyingi bosqichda fuqaro imtiyozli 33 mln so‘mlik kredit olib, shogirtlar tayyorlab faoliyatini bir muncha kengaytirishi mumkin. Agar ushbu faoliyatini bir yil davomida muvoffaqiyatli davom ettirsa, endi u keyingi bosqichda 100-150mln so‘mgacha kredit olishi mumkin. Shu yo‘sinda tadbirkor mablag‘i (kapitalini) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentabrdagi PQ-306-son qaroridagi kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida qaror imkoniyatlaridan foydalanib 1.5 mlrd so‘mgacha yetkazishi mumkin. Shuncha maglag‘ tadbirkorligiga jalb qilinishini hisobga olsa daromadi ham shunga yarasha yuqori bo‘ladi.

Lekin vaziyatga holis yondoshsak, bu islohotlarda yutuq va imkoniyatlari bilan birgalikda o‘ziga yarasha bir qancha muammo va kamchiliklari ham mavjud.

Masalan birgina oilaviy tadbirkorlik yo‘nalishida ajratiladigan imtiyozli kreditlarni olib qarasaq, ushbu kredit turida muddati o‘tgan qarzdorliklar soni boshqa turdagi kreditlarga nisbatan ancha yuqori bo‘ladi va bu tabiiy hol, sababi kreditning bu turidan aholining asosan kam daromadli qismi foydalanadi, undan tashqari fuqaro kreditning ushbu turidan foydalanar ekan, ushbu kredit olinish

shartlariga bo'y sunishga majbur. Ushbu kreditning shartlaridan biriga ko'ra sotib olayotgan jihozini smart market sayti orqali sotib olishga to'g'ri keladi. Bu saytdan jihoz sotib olish jarayonida esa jihoz narxi bozor narxiga nisbatan fuqaroga qimmatroqqa tushadi. Undan tashqari fuqaro kredit olib bo'lgandan so'ng, faoliyatini boshlaganda faoliyati rejadagidek ketmasa, bu holatda fuqaro avval kambal fuqaro toifada turgan bo'lsa, endi u qarzdor kambag'al bo'lib qolishi ehtimoldan yiroq emas. Oqibatda tadbirkor bank oldidagi majburiyatlarini bajara olmay qolishi mumkin.

Makro darajada olib qarasaq, qaytarilmagan qarzdorliklar tijorat banklari uchun chinakam muammoga aylanishi mumkin. Hammaga ma'lumki qaytmagan kreditlar bank rentabilligi va kapitalining kamayishiga olib keladi. Bu turdagi kreditlarning ko'p miqdorda chiqarilishi bank riskini oshirib yuboradi, barqarorligiga putur yetkazadi. Buning oqibatida bank yo'qotilgan pullarning o'rnini qoplash maqsadida boshqa turdagi kreditlarining foiz miqdorini oshirishga majbur bo'ladi va natijada o'zining raqobatbardoshligini yo'qotib qo'yadi. Bundan tashqari bozor sharoitida esa kredit foizlari oshishi narx navoning oshishiga ham olib keladi. Natijada bu holat iqtisodiyotga ham paradoksal ravishda teskari ta'sir ko'rsatib, aholi turmush darajasi ko'tarilish o'rniga pasga tushishi hech gap emas.

306-sonli PQga asosan ajratiladigan 100mln so'mlik kreditlarga kelsak, amaliyotda ushbu qaror ijro qilinishida ham bazi bir muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan:

- Tadbirkorlar ajratilgan kreditlarga asosiy vosita sotib olishda shartnomalarni bozor narxidan o'rtacha 5-10 foiz qimmatrog'iga tuzishga majbur bo'lishi. (Jihoz yetkazib beruvchi tadbirkorning hisobiga aylanmasi orqali pul kelib tushganda, aylanma hajmi oshganligi hisobiga soliq aylanmaga nisbatan hisoblangani uchun soliq ko'p chiqadi. Undan tashqari aylanmadagi pulni bank orqali naqdlashtirib olish hisobiga yana 1 foiz yutqazadi shu tufayli tadbirkorlar naqd pul orqali savdo qilishni afzal ko'radi)

- Ushbu kredit ajratilishida Biznesni Rivojlantirish Banki (BRB)dan emas, balki boshqa tijorat banklari orqali kredit ajratilayotgan taqdirda, qarorda garovsiz deyilishiga qaramay tijorat banklari tomonidan sug'urta puli talab qilinishi. Bu ham tadbirkorlikni boshlayotgan yoki faoliyatini kengaytirayotgan fuqarolar uchun qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltirmoqda

- Shuningdek BRBdan boshqa tijorat banklarida tadbirkorga kredit ajratish uchun o'zlarining ichki siyosatiga ko'ra tadbirkorning asosiy hisob raqamini o'zlarining bankiga o'tkazishini so'ramoqda. Bu esa tadbirkorga bir

qancha noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda. (Shartnomalarni yangidan tuzish; o'zi o'rgangan bankdan ketib, boshqa bankka yangidan moslashish; qoldiq summani boshqa schetga o'tkazganda olinadigan komissiya xizmatlariva boshqalar)

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, hozirda mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab quvvatlash uchun davlatimiz tomonidan ko'p ishlar qilinmoqda. To'g'ri, yaratilayotgan ushbu sharoitlarda yuqorida keltirilgan holatga o'xshagan yana bir necha o'nlab kamchiliklarni sanash mumkin, lekin xalqaro maydonda shuncha noaniqliklar, urushlar va inqirozlar bo'layotgan bir davrda hech kim chetdan kelib bizning davlatimizning iqtisodiyotini ko'tarmaydi. Shu tufayli ichki imkoniyatlardan samarali foydalanib, tadbirkorlar sonini oshirishga, mavjud tadbirkorlarni barqaror holatda faoliyatini davom ettirishga bo'lgan harakatlarni to'xtatmaslik kerak va amlaliyotda aniqlangan kamchiliklarni aniqlab, ularni joyida bartaraf etish zarur. bugungi kundagi tadbirkorlarga qilingan qo'llab quvvatlo'v samarasi, kelgusidagi iqtidoyotimizning natijasini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda PF-209-son Farmoni
2. O'zbekiston mahallalari uyushmasi faoliyatini yo'lga qo'yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda PQ-402-son qarori
3. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-yanvarda PQ-39-son qarori
4. "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturi tashabbuskorlarini tanlash, ularning loyihalarini qo'llab-quvvatlash va moliyalashtirish to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-yanvarda 37-son qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentabrdagi PQ-306-son qaroridagi kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida qaror

6. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining Aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiyalar ajratish tartibi to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-maydagi 252-son qarori

